

MATERIYALLÍQ EMES MÁDENIY MIYRASTÍ ÚGIT-NÁSIYATLAWDA ĞALABA XABAR QURALLARÍNÍN ÁHMIYETI

Shádibaev Aynazar Bağdatovich

Qaraqalpaqstan Respublikasi Nókis qalasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8109725>

Annotatsiya. *Materiyallıq emes mádeniy miyrastı úgit-násiyatlawda baspasózdiń roli hámde Televidenie hám radio esittiriwleri arqalı materiyallıq emes mádeniy miyrastı úgit-násiyatlaw usılları haqqında sóz etilgen*

Gilt sózler: *kórkem sóz óneri, xalıq awızeki poetikalıq dóretiwshiligi, folklor, ĞXQ, dástúriylik, variantlılıq.*

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATION TOOLS IN PROMOTING INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Abstract. *The role of the press in the promotion of intangible cultural heritage and the methods of promotion of intangible cultural heritage were discussed through television and radio broadcasts.*

Key words: *kórkem sóz óneri, halik avızeki poetic composition, folklore, XXQ, tradition, variety.*

ВАЖНОСТЬ СРЕДСТВ КОММУНИКАЦИИ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Аннотация. *Роль прессы в популяризации нематериального культурного наследия и методы популяризации нематериального культурного наследия обсуждались посредством теле- и радиопередач.*

Ключевые слова: *kórkem sóz óneri, halik avızeki poeticheskoe proizvedeniye, фольклор, XX в., традиция, эстрадный.*

Búgingi jámiyet oğada úlken basımdağı informaciya almasıw procesinde jasap atır. Endi kishkene ğana xabar xalıqlar, milletler, húkimetler, mámleketler máplerine tiyisli ulıwma insaniylik áhmiyetke iye. Dúnyanıń qaysıdur noqatında júz bergen waqıya, dúnyanıń basqa bir múyeshinde jasaytuǵın insańa bir neshe minutalarda jetip baradı hám onı bıyparq qaldırmaıdı. Bul bolsa informaciyanıń insannıń ómiriniń ajıralmaytuǵın bir bólegi ekenliginen dárek beredi. Ózbekstan Respublikasınıń Birinshi Prezidenti Islam Karimov óziniń “Joqarı mánawiyat - jeńilmes kúsh” shıǵarmasında bul processke sonday túsindinik beredi: “Búgingi kúnde insan ruwxıylıǵına qarsı baǵdarlangan, bir qaraǵanda arızmaǵan bolıp túyiletuǵın kishkene xabar da informaciya álemindegi globalasıw kúshinen kúsh alıp, kózge kórinbeytuǵın, lekin zıyanın hesh náre menen qaplap bolmaytuǵın úlken zıyan jetkiziwi múmkin”.

Informaciyanıń tásir etiw sheńberi sol dárejede kúshli, geyde olar mámleketler, milletler, qádiriyatlardı bir maqset átirapında birlestirse, geyde áne sol maqsetke qarsı túrde olardı bir-birine qarsı qoyadı. Sol kózqarastan aytıwımız múmkin, globalasıw dep atalap atırǵan XXI ásirde negizi úlken informaciyalasıw procesi biylep atır. Bul dáwir jańa informaciyalıq texnologiyalardıń joqarı dárejede rawajlanıwı sebepli kirip kiyatırǵan nanotexnologiyalar dáwiri, ásirese, pútkil dunya órmekshi torı bolǵan internet virtual baylanıs álemin payda etiw dáwiri, ğalabalıq kommunikaciya tiykarın baylanıs, informaciya basqarıp atırǵan dáwir bolıp tabıladı. Áne sonday úlken basımdağı informaciya almasıw sharayatında hár bir mámleket óziniń milliy

máplerin qorǵaw, xalqınıń milliy ózligi, materiyallıq hám materiallıq emes mádeniy miyrasları, qádiriyatları, úrp-ádet hám dástúrlerin saqlap qalıwı, rawajlandırıwı hám kelesi áwladlarǵa jetkiziw ushın juwapker bolıp tabıladı.

Ózbekstan Respublikası birinshi Prezidenti Islam Karimov óziniń “Joqarı mánawiyat-jeńilmes kúsh” shıǵarmasında tuwrı aytıp ótkeni sıyaqlı, “Hár qaysı xalıq yamasa millettiń ruwxıylıqın onıń tariyxı, ózligin bildiriwshi úrp-ádet hám dástúrler, turmıshlıq qádiriyatlarınan bólek halda kóz aldımızǵa keltirip bolmaydı. Bul boyınsha, tábiyǵıy túrde, ruwxıy miyraslar, mádeniy baylıqlar, eski tariyxıy estelikler eń zárúrli faktorlardan bolıp xızmet etedi”.

Júdá úlken kólemdegi informaciya almasıwı processlerinde jaslar sanasında materiyallıq emes mádeniy miyraslar túsiniǵın sińdiriw hám de qádiriyatlar, úrp-ádetler hám dástúrler ruwxında tárbiyalaw, materiyallıq emes mádeniy miyraslardı asıraw jáne onı keleshek áwladqa jetkiziw sezimin qalıplestiriw ham de baspasózde usı temanıń sáwlelendiriliwi, rawajlanıw basqıshları, til, usıl, uqıp máselelerin analiz etiw aktual másele esaplanadı.

Bunda ásirese, jámiyetlik ómirdiń aynası bolǵan baspasózdiń ornı úlken. Sebebi globalasıw menen kelisimge kelip bolmaytuǵınlıǵı, degradaciyalanıwdıń saldamlı qáwip retinde kem-kemnen kusheyiwı, materiyallıq emes mádeniy miyraslardı saqlaw boyınsha túrli mashqalalardıń júzege keliwi onıń keleshekte joǵalıp ketiw qáwpin jedellestirmekte. Sol orında baspasóz materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń áhmiyeti boyınsha xalıq jáne social institutlardıń xabardarlıǵın arttırıw, jámiyetlik birlik, turaqlı rawajlanıw hám itimallı qarama-qarsılıqlardıń aldın alıw quralı retinde, sonıń menen birge, onıń estetikalıq hám ruwxıy táreplerine kóbirek itibar qaratǵan halda, usı tarawda nátiyjeli is júrgizedi. Baspasóz materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń óz-ózin ańlatıw hám payda bolıw formalarınıń tań qalarlıq kóptúrliligi máselelerinde, tiykarınan, túrli maqsetli gruppalar ushın mólsherlengen Mámleket hám xalıq aralıq shólkemlerdiń arnawlı programmaların úgit-násiyatlaw hám olardıń sheńberinde jámiyetshilik ortasında túrli ilaj hám aksiyalar ótkeriw, buǵan baylanıslı túrli mazmundaǵı materiallar baspadan shıǵarıw arqalı keń jámiyetshiliktiń xabardarlıǵın arttırıwǵa kómeklesedi. Sonıń menen birge, materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń zamanagóy jámiyettegi ornın kórsetiwge mólsherlengen kritikalıq maqalalar, kórkem-publicistikalıq dóretpelerdiń baspadan shıǵarılıwı til hám mádeniyat, materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń basqa kórinisleri boyınsha bilimderdi tereńlestiriwde, nátiyjeli qáwipsizliktiń ámeliyatı jónindegi informaciyanı tarqatıwda zárúrli orın tutadı. Baspasóz óziniń ámeldegi tarmaqlarınan paydalanǵan halda, olardıń qorǵaw háreketlerin qollap-quwatlaw maqsetinde jámiyetshilikler menen informaciya almasıw arqalı jergilikli, milliy hám xalıq aralıq kólemde tartıslardı shólkemlestiriw arqalı kómeklesedi. Usınıń sebebinen materiyallıq emes mádeniy miyraslardı saqlaw hám rawajlandırıwda baspasóz iskerligidegi tendenciya, nizamlıqlar, forma hám usıllarınıń transformaciyasın izertlew aktual áhmiyetke iye boladı.

2003-jıl 17-oktyabrda YUNESKOınıń Parijde bolıp ótken 32-sessiyasında qabıl etilgen Materiyallıq emes mádeniy miyraslardı qorǵaw boyınsha Xalıq aralıq Konvenciyatıń 14-statyasında tálim, jámiyetshiliktiń xabardarlıǵın asırıp barıw hám potencialdı bekkemlewge tiykar bolıp xızmet etiwı belgilep qoyılǵan. Oǵan kóre, hár bir qatnasıwshı-mámleket óz ıqtıyarında bolǵan qurallardı tómendegilerge jóneltiredi:

a) materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń jámiyette keń tán alınıwı, húrmet etiliwi hám tán alınıwı procesine, atap aytqanda, tómendegi qurallar arqalı kómeklesiw:

1) tálim programmaları arqalı jámiyetshiliktiń, atap aytqanda, jaslardıń materiyallıq emes mádeniy miyraslar tuwrısındaǵı bilimlerin asırıw ;

2) tálim hám kadrlar tayarlaw salasında tiyisli jámiyetshiliklerge hám gruppalarǵa mólsherlengen anıq programmalar islep shıǵıw ;

3) materiyallıq emes mádeniy miyraslardı qorǵaw salasında, atap aytqanda, basqarıw hám ilimiy izertlew máseleleri menen baylanıslı múmkinshiliklerdi asırıw boyınsha tiyisli ilajlardı islep shıǵıw ;

4) bilimlerde tarqatıwdıń rásmiy bolmaǵan usıllarınan paydalanıw ;

b) materiyallıq emes mádeniy miyraslarǵa qáwip salıp atırǵan qáwipler, sonıń menen birge, usı Konvenciyanıń atqarılıwı maydanınan alıp barılıp atırǵan ilajlar haqqında jámiyetshilikti xabardar etip turıw ;

c) materiyallıq emes mádeniy miyraslardı kórinetuǵın etiw ushın kerek bolǵan tábiy mákanlar hám tariyxıy jaylardıń ayaqların qorǵaw salasındaǵı tálimge kómeklesiw.

Sonıń menen birge, 2010-jıl 7-oktyabrda qabıl etilgen “2010-2020 -jıllarda materiyallıq emes mádeniy miyraslar obiektlerin qorǵaw, asırıw, izertlew hám olardan paydalanıw Mámleketlik Baǵdarlamasınıń” “Materiyallıq emes mádeniy miyraslardı saqlaw jáne onıń qáwipsizligin shólkemlestiriw boyınsha alıp barılatuǵın úgit-násiyat jumısları” bóliminiń 40 statyasında materiyallıq emes mádeniy miyraslardı qorǵaw, asırıw hám olardan paydalanıw boyınsha ámelge asırılıp atırǵan jumıslar, aldınǵı tájiriybelerdi ǵalaba xabar quralları arqalı keń úgit-násiyatlaw wazıypası júkletilgen. Atap aytqanda, xalıq, ásirese jaslardıń, sonıń menen birge, sırt el jámiyetshiliginiń materiyallıq emes mádeniy miyraslar boyınsha xabardarlıq dárejesin asırıwǵa qaratılǵan, jáhán materiyallıq emes mádeniy miyraslarınıń Reprezentativ dizimine kiritilgen hám usı dizimge kirgiziw ushın usınıs etilgen obiektler, materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń úgit-násiyatlanıwı menen baylanıslı xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi simpoziumlar, seminarlar, jámiyetshilik forumı, festivallar, tańlawlar hám kórgezbeler, respublika kóleminde ótkerilip atırǵan ilajlar, sol tarawǵa arnalǵan ilimiy ekspediciyalar hám dala izertlewleri haqqında baspasózde maqalalar menen shıǵıw, kórsetiw hám esittiriwler tayarlaw da programmanıń tiykarǵı wazıypalarınan esaplanadı.

Bul processlerdi jámiyetshilikke jetkiziwde jámiyetlik ómir aynası bolǵan baspasózdiń ornı bólek ekenligin atap ótiw orınlı. Sonıń menen birge, respublikamızda baspadan shıǵarılatuǵın gazeta hám jurnallarda materiyallıq emes mádeniy miyraslardıń zamanagóy jámiyettegi ornın kórsetiwge mólsherlengen analitikalıq maqalalar, kórkem-publicistikalıq dóretpelerdi baspadan shıǵarılıwı millettiń tili, mádeniyatı, úrp-ádetleri, dástúrleri boyınsha bilimlerde tereńlestiriw hám bekkemlewdede nátiyjeli járdem beredi.

Ózbekstan Respublikası Mádeniyat hám sport isleri ministrliǵı hám de Ózbekstan Jazıwshılar awqamı basılıwı esaplangan “Ózbekstan ádebiyatı hám kórkem óneri” gazetasınıń 1991-2015-jıllarda baspadan shıǵarılǵan tábiyat hám álem menen baylanıslı bilim hám úrp-ádetlerge arnalǵan maqalalardı analizleybiz.

Basılıw háptelik gazeta bolıp, háptediń piyshembi kúni baspadan shıǵadı. Biz gazetaniń 25 jıllıq - 1250 den artıq sanın analizledik. Gazeta taqlamlarında materiyallıq emes mádeniy miyraslarǵa tiyisli 200 den artıq maqala baspadan shıǵarılǵan bolıp, sonnan 20 ǵa jaqını tábiyat hám álemge tiyisli bilim hám úrp-ádetlerge tiyisli maqalalardı quraydı. Atap aytqanda, ózbek xalqınıń eń áziz hám áyyemgi bayramı bolǵan “Nawrız” bayramı hám de ol menen baylanıslı úrp-

ádetler, dástúrlar, aspazshılıq kórkem óneri, sonıń menen birge, dástúriy xalıq kalendarları, kúnniń batıwına qaray kelesi kúnniń qanday keliwin aytıp beriw, aydıń turıwına qaray keyingi aydıń shamalıq hawa-rayın anıqlaw, haywanlar háreketi arqalı júz bolatuǵın waqıyalardı boljaw, dástúriy shıpakerlik kásibi sıyaqlılarga tiyisli maqalalar járiyalanǵan.

Gazetada shıǵıs xalıqları, atap aytqanda, ózbek xalqınıń ulıwma milliy, eń áziz ázeliy bayramı bolǵan Nawrız áyyamı hám de bayram bas taǵamı Súmelek haqqında tolıq toqtap ótilgen. Sonı aytıw kerek, Nawrız Azerbaydjan, Indiya, Iran, Qırǵızstan, Pakistan, Ózbekstan hám Turkiya usınısına kóre 2009-jılda (28 Sentabr-2 oktyabr 4-sessiya Abu -Dabi, Birlesken Arab Ámirliǵı) YUNESKOnıń Insaniyat materiyallıq emes mádeniy miyrasları Rerezentativ dizimine kiritilgen bolıp, 2010--jılda 21-mart BMSH tárepinen Xalıq aralıq Nawrız kúni dep daǵaza etilgen.

M.Jo'rayevtıń (2003-jıl 21-mart 12-san) “Yil boshiga tengdosh o‘yin”, J.Jabborovtıń (2006-jıl 24-mart 12-san) “Navruz safosi”, I. Bayyev, N. Afoqovanıń (2009-jıl 17-aprel 16-san) “Suma - ivitilgan bo'g'doy”, SH. Sálemniń (2010-jıl 5-mart 10-san) “Qo‘zigul bahortıń ko‘zları”, “Barhayot qadriyatlar”, B. Normurodovtıń (2013-jıl 15-mart 11-san) “Máńgi jasawshı qádiriyatlar”, B. Aminov (2013-jıl 21 mart 12-san) “Quvvatijon Súmelek”, A. Jumanazardıń (2014-jıl 28-mart 13-san) “Súmelek” sıyaqlı maqalaları usılar gápinen bolıp tabıladı.

Sonıń menen birge, biz “Ózbekstan ádebiyatı hám kórkem óneri” gazetasınıń taqlamlarında tábiyat hám álemge tiyisli A. Nabiyevtıń (1991-jıl 19-aprel 16-san) “Savobga yo'g'rilgan an'ana”, A. Jo'rayevtıń (1992-jıl 18-dekabr 51-san) “Qirdagi suluv”, A. Ashirov, A. Qayumovtıń (2002-jıl 3-may 18-19-sanlar) “Boysun ochiq muzey”, A. Otaboyevtıń (2003-jıl 31-oktyabr 44-san) “Tibet shıpakerlik kásibi sırları”, Q.Sadıqovtıń (2007-jıl 14-dekabr 50-san) “Kún burji turaqlı turur”, N. Norqobilovtıń (2010-jıl 19 noyabr 47-san) “Tog'dagi kókpar”, S. Davronovtıń (2014-jıl 21 noyabr 47-san) “Milliy tamaqlar hawazası” sıyaqlı maqalaların da analizledik.

Mamatqul Jo'rayevtıń 2003-jıl 21-mart 12-sandaǵı “Jil basına qatarlas oyın” maqalasında Nawrız bayramı menen baylanıslı dástúrlerden biri - Súmelek pisiriw menen baylanıslı “Ashshadarozi” oyını haqqında gáp baradı. Avtor usı dástúrdiń kelip shıǵıw tariyxı, etnografiyalıq xarakteristikası, tábiyat menen baylanıslı elementlerin, Súmelek pisiriw menen tikkeley baylanıslı táreplerin ayqın kórsetip analiz etip bergen.

“Belgili bolıwısha, bul oyın Súmelek pisirilip atırǵanda shólkemlestirilgen. Onıń ushın eki yarım úsh gazlar shaması uzınlıqtaǵı tayaqtıń ushınan yarım gazlar shaması uzınlıqtaǵı tayaqtıń tómenireginen kishilew tayaqsha kese etip baylanısqan. Uzun boylı taxta quwırshaqtıń basına Xorezm taqıya kiygizib, ústinen aq oramal taslaǵan. Bul quwırshaq “Ashshadarozi” dep atalǵan. Hayallardan biri quwırshaqqa kiygizilgen uzun kóylektiń ishine kirip, onı Súmelek pisirilip atırǵan jerge alıp barǵan” dep jazadı avtor. Mamatqul Jo'rayevtıń pikirine qaraǵanda, bul oyınıń tirixiy túbiri “Avesto”da órt hám de jaqsılıq tımsalı retinde ayılǵan ilahiy Ashanı arnalǵan áyyemgi báhár tábiyat úrp-ádetleri menen baylanıslı. Sonıń menen birge, jaqtılıq hám jaqsılıq tımsalı Oxura Mazda jaratqan ilahiy Asha hám de órt húrmetine baǵıshlap ótkerilgen áyyemgi báhár bayramınıń babalarımız tárepinen dástúriy bayramlanıwı tiykarında putkil xalıq bayramı - Nawrız álem kelip shıqqan. Sebebi, ózbek xalıq ańızlarında da Nawrıztıń payda bolıwı quyashdıń shıǵıwı, órttiń oylap tabılıwı hám de kóklemniń baslanıwı menen suwretleniwi biykarǵa emes, degen kózqarastı da ilgeri súredi.

Gazetaniń 2006 -jil 24-mart 12-sanında Ózbekstan xalıq shayırı Jumaniyaz Jabborovtıń “Nawrız safosi” atlı maqalası baspadan shıǵarılǵan bolıp, onda Ózbekstan ǵárezsizliginiń 15 - jıllıǵı Ramazan yaki Qurban hayttan aldınǵı kúnde putkil xalıq bayramı retinde Nawrıztıń ayrıqsha áhmiyeti haqqında sóz boladı. Avtor “...jaqsı bilemiz, Nawrız bayramı óz tariyxıy, alıs jollarında talay qıyın-qıstaw, mashaqatlı sınaqlardı da óz basınan keshirdi. Onıń jolında biymáni tosiqlar, qısıwlarǵa da dus keldi. Haqıyqıy xalıq seyili retinde dúnyaǵa kelgen Nawrızımızǵa eskiniń sarqıtı, diniy dástúr, artıqsha bas awırırw degen tamǵa basılıp, onı turmısımızdan shıǵarıp taslawǵa urınıslar da boldı. Lekin xalıq hesh qashan milliy bayramınan waz keshken emes. Nawrız negizinde sáwlelengen xalıq seyilleri degen joqarı túsiniń ǵárezsizlikimiz sharapatı menen ózine tartatuǵının, óz mánis dúnyasın taptı...” dep bir kúyunip, bir maqtanadı. Maqalanı esse janrına tiyisli desek, qáte bolmaydı. Sebebi avtor óz kewil keshirmeleri, sezim tınıshsızlanıwları menen bóliskisi keledi. “... tiykarǵı maqset, Nawrızdı haqıyqıy xalıq seyilindey ótkeriw. Tek atına ótetuǵın jıynalıslar, sóylewler joq. Nawrız - xalıq seyili. Adamlar quwansın, eń jaqsı lipasların kiyip shıǵıp, shıraylı davralar tuzib, tábiyaat qushaǵında gózzal insaniy bázim qursın” dep ǵárezsizlikti sharapatlaydı.

Gazetaniń 2009-jil 17-aprel 16 - sanında filologiya pánleri doktorları Yosh Bayyev hám de Nodira Afoqovatiń “Suma - ivitilgan bo'g'doy” atlı maqalası baspadan shıǵarılǵan. Usı maqala Nawrız bayramına arnalǵan jańa izertlew, folklortanıwshı alım Mamatqul Jo'rayevtıń “Nawrız bayramı ” kitapınıń prezentaciyana arnalǵan. Onda kitap avtorınıń Nawrız ruwxıy qádiriyatlarıń pútin sistemasında zárúr buwın ekenligin tereń sezgen halda, Nawrızdıń kelip shıǵıwı, onıń menen baylanıslı kalendarlıq múddetler, úrp-ádetler, Nawrız tamaqları, Nawrız oınları, áyyemgi babalarımızdıń waqıt anıqlaw usılların keń izertlengenligi bayanlanǵan. Ásirese, áyyemgi babalarımız ayrıqsha - júdá anıqlıqqa tiykarlanǵan “dıyxan kalendar”ların dóretkenligi, kókpar hám gúres oınlarınıń jańa jil ónimin shamalaw arqalı hám de qıs penen jaz, qaranǵılıq menen jaqtılıq, jawızlıq menen jaqsılıq ortasındaǵı gúres arqalı Nawrızǵa baylanıswı dıqqattı tartadı. “... kitapda oyanıw áyyamı menen baylanıslı úrp-ádet, dástúr, máresim, kalendarlıq múddetlerdiń júdá kóp atları keltirilgen bolıp, onı Nawrız haqqında ayrıqsha kórkem qomus, deyiw múmkin...”.

“Gúlistan ” — jámiyetlik-siyasiy hám kórkem-illustraciyalıq jurnal. Jurnal 1925-jıldan chıqa baslaǵan bolıp, ayına eki ret Ózbekstan Respublikası Mádeniyat hám sport isleri ministrliǵı shólkemlestiriwinde baspadan shıǵadı. Jurnal betlerinde mádeniyat tarawına tiyisli materiyyallar tiykarǵı orın iyeleydi. Onda materiyyalıq emes mádeniy miyraslar hám milliy qádiriyatlar, teatr, muzıka, súwretshilik kórkem óneri hám xalıq dóretiwshiligi, mádeniy-agartıwshılıq mákemeler hám basqa tuwısqan xalıqlar turmısı haqqında maqalalar berip barıladı.

Biz jurnaldıń 25 jıllıq 154 ten artıq sanın analizledik. Jurnal taqlamlarında materiyyalıq emes mádeniy miyraslarǵa tiyisli 140 tan artıq maqala baspadan shıǵarılǵan bolıp, 25 ten artıq maqala tábiyaat hám álem menen baylanıslı bilim hám úrp-ádetler baǵdarı temasına arnalǵan.

Abdurashid Abdug'afurovtıń “Hár kúnı bolsın, Nawrız!” (1991 -jil, 2-san, 5 bet), Toshnazar Omonjoulovtıń “Jerdey áyyemgi, Mehrjon!” (1994 -jil 4-san bet), Fayzulla Tóreyevtıń “Asıqpaqom”da Nawrız madhi” (1996 -jil 2-san 11 bet), Baltaboy Shodiyevtıń “Nawrızı Álem!” (1998 -jil 6 -san 10 bet), Tilep Mahmudovtıń “Avesto” haqqında ” (1999 -jil 4-san 24 bet; 1999 -jil 5-san 41 bet), Gulsara Qayumovatiń “Nawrız nafosat hám gózzalıq bayramı bolıp tabıladı” (2000 -jil 2-san 5 bet), No'monjon Orinboyevtıń “Tábiyaat - tiri janzat ” (2000 -jil 4-san 10 bet), Batır Tojixojayevtıń “Ázeliy dástúrler” (2000 -jil 2-san 10 bet), Ashıl Qasqıryev hám Nurali

Ismoilovtin "Ózbek xalqi dástúriy turaq-jaylari" (2000 -jil 4-san 44 bet), Alim Fayziyevtin "Nawriz sesi" (2001 -jil 2-san 8 bet), Akmal Saidovtin "Avesto" - Shigistn bahasiz esteligi" (2001 -jil 5-san 7 bet), Abdulkarim Usmonxo'jayevtin "Darisiz ko'nil emi" (2006 -jil 1-san 20 bet), Baxriniso Toqtasin qizitin "Piyazdin shıpabaxsh qasiyetleri" (2007 -jil 1-san 46 bet), Rauf Rahimtin "Marhabo, Nawriz!" (2007 -jil 2-san 1 bet), Behruztin "Gurbektin hawazasi so'ndimi" (2007 -jil 2-san bet), Abdulla Saidovtin "Qoli ashıq shabandoz" (2007 -jil 2-san 22 bet), Sapar Muhammadiyevtin "Timawdan ıqtıyat bolın" (2008 -jil 1-san 37 bet), "Nawriz gozzallıq ayyami" (2009 -jil 2-san 3 bet), Raxmetulla Sarımsaqovtin "Samaldı toqtatıw" (2009 -jil 5-san 21 bet), Dilfo'za Genjeyevatin "Bahar kelse, gul boladı bul baglar" (2013 -jil 2-san 7 bet), Juzika Xızmetshi balaovatin "Ko'klam tamaqlari" (2013 -jil 2-san 43 bet) sıyaqlı maqalalari usılar gapinen bolıp tabıladı.

Joqarıda sanap otılgen maqalalardın kopsheiligı tabiyattın oyanıw, janlanıw, jańalanıw hám pakleniw bayramı ayyemgi "Nawriz" benen baylanıslı ekenligin baqlaw mumkin. Atap aytqanda, Abdurashid Abdug'afurovtin "Har kuniń bolsın, Nawriz!" maqalasında Aliysher Nawayı doretpelelerinde Nawrizdin ilimiy hám kirkem anlaspası haqqında gap baradı. "... 1486 -jilda jazılğan "Tariyxı mulki Ajam" ("Iran patshahlari tariyxı") shıgarmasında Nawrizdi keshe hám kundizdin bahargi ten keliw kuni ("tenbe-tenligi rabiiy") dep ilimiy tiykarlangan haqıyqattı aytıp atır, sonın menen birge, bayram retinde bayramdı bayramlaw adetiniń yarım tań qalganday shoh Jamshid zamanınan baslanganın belgilengenler etedi. Navaiy gazzelleriniń birinde bahar jawını tań qalganday turmıs suwı menen tenlestiredi, ol putkil bolmısqa qayta jan inam etip, janzattı, shayır sóz dizbegi menen aytqanda, "tiriltedi".

Usı baspalardın garezsizlik jılları (1991-2015 yy) uyrener ekenbiz, tabiyat hám alem menen baylanıslı milliy urp-adetlerge arnalğan maqalalarga ayrıqsha orın ajaratılğanına hám usı tema rejeli turde uzliksiz korsetip barılğanına guwa bolıw mumkin.

REFERENCES

1. Sayfullayev B., Yo'losheva S., Eshonqulov J., Ashirov A., Toshmatov O'. Nomoddiy madaniy meros – folklor ijro san'ati an'analari. O'quv qo'llanma. - T.: Navro'z, 2017. 216 b.
2. O'zbek milliy folklor san'ati va etnomadaniy qadriyatlar. O'quv qo'llanma. - T.: Navro'z, 2014.
3. S.Yo'ldosheva. Xalq urf-odatları va an'analari. O'quv qo'llanma. T.: "Ijod dunyosi" - 2003. 208 b.
4. S.Yo'ldosheva, S.Davlatova, G.Sattorova. Folklor kiyimlari va bezaklari. O'quv qo'llanma. T.: Talqin, 2008. 136 b.

Qosımsha ádebiyatlar

1. Mirziyoyev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil yakunlari va 2017 yil istiqbollari ga bag'ishlangan majlisidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining nutqi. //Xalq so'zi gazetasi. 2017 yil 16 yanvar, №11.
2. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017 yil

3. Mirziyoyev SH.M.Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash-yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi. 2017 yil
4. Mirziyoyev SH.M. Erkin va faravon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda quramiz.2017 yil
5. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha HARAKATLAR STRATEGIYASI.